

YEVROPA ITTIFOQINING VUJUDGA KELISH TENDENSIYALARI

Zokir Rustamovich Sodikov

i.f.n., dotsent

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828267>

Milliy bozorda makroiqtisodiy mutanosiblik va barqarorlikni ta'minlash, tarkibiy va institutsional o'zgarishlarni chuqurlashtirish, yalpi ichki mahsulotning yuqori o'sish sur'atlariga erishish, ilg'or xalqaro tajribada qo'llaniladigan moliyaviy instrumentlardan foydalangan holda pul-kredit siyosatini takomillashtirib borish, valyuta munosabatlarini tartibga solishda zamonaviy bozor mexanizmlarini keng joriy etish, milliy valyuta qadri barqarorligini mustahkamlash, bank tizimi islohotlarini chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni muntazam rivojlantirish, xalqaro va xorijiy moliyaviy muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, o'zlashtirilayotgan chet el investitsiya va kreditlaridan samarali foydalanish, jahon bozoriga chuqurroq kirib boorish va uni rivojlantirish iqtisodiyot uchun doimo ustuvor ahamiyat ega bo'ladi.

Aynan milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta'minlashda sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushini oshirish, mahalliy ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish va boshqa infratuzilma loyihalarini faol amalga oshirishga qaratilgan investitsiya siyosatini rag'batlantirish, yuqori texnologiyaga asoslangan qayta ishlash tizimini, xususan, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, sanoatni sifat jihatidan muntazam ravishda yangilash va diversifikatsiya qilish muhimligini namoyon qiladi.

Hozirgi davrda jahon ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti xalqaro iqtisodiy tizimga integratsiya jarayonining yuksalishiga va tarkibiy tuzilishini muntazam takomillashuviga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa har bir mamlakatning jahon bozoriga faol kirib borishini va o'zaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga zaruriyat paydo qiladi. Bugungi axborot texnologiyalari, kommunikatsiya va boshqa sohalardagi taraqqiyot jahonda globallashuv bilan bir qatorda iqtisodiy integratsiya jarayonining chuqurlashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zero, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy-geografik imkoniyatlari, sarmoya va texnologik salohiyati turli xil bo'lib, bir biridan keskin darajada farq qiladi. Bular mamlakatda yetarli darajada shart-sharoitlar yaratilganda iqtisodiy

integratsiyaning voqelikka aylanishi tabiiy bo'ladi. Globallashuv jarayoni chuqurlashib borayotgan davrda fan-texnika, axborot texnologiyalari taraqqiyoti ishlab chiqarish xarajatlarini keskin pasayishiga va unumdorlikni ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali milliy iqtisodiyotning imkoniyatlarini mustahkamlamoqda. Shu bois, iqtisodiy integratsiya jarayonining shakllanishi va rivojlanishi real omillar bilan bir qatorda, milliy xo'jaliklarning izchil rivojlanishiga va milliy manfaatlarga muvofiq keladigan tizim tashkil etilishini taqozo qiladi.

Dunyoda iqtisodiy integratsiya jarayonining amaliy tus olishi ikkinchi jahon urushidan keyin boshlangan bo'lib, bu borada Yevropa Ittifoqi (YI - EU), Osiyo va Tinch okeani hamkorligi (APEC) kabi tuzilmalar keng faoliyat olib borayotganligini kuzatish mumkin. Xususan, iqtisodiy integratsiyaning barcha bosqichlarini muvaffaqiyat bilan bosib o'tgani va jahonda namuna darajasiga chiqqani Yevropa Ittifoqi hisoblanadi. Uning rivojlanish jarayoni o'ziga xos, bo'lib alohida tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahonda shuhrat qozongan Yevropa Ittifoqining tamal toshi 9 may 1950 yilda o'sha davrda Fransiya Tashqi ishlar vaziri bo'lmish R. Shuman va J.Monnet (J.Monnet) tomonidan e'lon qilingan bayonotga asosan qo'yilgan. Bayonotda Fransiya bilan Germaniyadagi barcha "Ko'mir va po'lat" ishlab chiqarish tizimini va iste'molchilarga yetkazib berishni yangi tashkil etiladigan kartel uyushmasi zimmasiga yuklatish maqsad qilingan. Aynan, 20.06.1950 yilda Ko'mir va Po'lat mahsulotlari bo'yicha yagona bozor yaratish faoliyati boshlanib, 18.04.1951 yilda olti Yevropa mamlakati, ya'ni, Belgiya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Luksemburg va Gollandiya davlatlari rahbarlari "Yevropa Ko'mir va Po'lat Hamjamiyati" (YKPH - The Yevropan Coal And Steel Community - ECSC) ni tashkil etish bitimini imzolagan va bu bitim 25.09.1952 yildan kuchga kirgan.

Yevropa mamlakatlari o'rtasida po'lat uchun yagona bozor yaratish faoliyati 10.02.1953 yilda boshlanib 09.02.1958 yilda nihoyasiga yetgan. Natijada Olti G'arbiy Yevropa mamlakati o'rtasida ko'mir, temir, temir chiqindilari va po'lat mahsulotlari savdosiga o'rnatilgan cheklovlar batamom bartaraf qilingan va bu bitimga qo'shilmagan mamlakatlarga nisbatan yagona bojxona tarifi joriy qilingan.

Aynan, Yevropadagi olti mamlakatning tashqi ishlar vazirlari 1955 yil 1-2 iyunda Italiyada o'tkazgan yig'ilishda mukammalroq ittifoq tuzish masalasida faoliyat olib borish uchun qo'mita tashkil etgan va unga Belgiyalik P. Spak rahbar qilib tayinlangan. Bu Qo'mita, dastlab G'arbiy Yevropada iqtisodiy integratsiyani ta'minlaydigan yangi hamjamiyat qurish masalasini ko'rib chiqib, hisobot

tayyorlagan. Hisobotda YKPH bilan birga yana “Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyati”ni (YIH) va “Yevropa Atom Energiyasi Hamjamiyati”ni (YAEH) tashkil etish taklif qilingan. Italiyaning Venetsiya shahrida 29-30 may 1956 yilda o‘tkazilgan yig‘ilishda YKPHga a‘zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Spak qo‘mitasi tayyorlagan hisobotni ko‘rib chiqib, 25.03.1957-yilda Rim shahrida shartnoma imzolagan. Ushbu imzolangan Shartnoma 01.01.1958-yilda kuchga kirib, YIH va YAEH tashkil etilishiga asos bo‘lgan.

Zero, YIH ning vujudga kelishi oson kechmagan, faqat mintaqadagi olti mamlakatning Yevropani birlashtirish masalasidagi qat‘iy yakdilligi va tajribalari muhim ahamiyat kasb etgan. Xususan, bu tuzilmaning shakllanishiga mintaqa mamlakatlardan Buyuk Britaniya ko‘proq e‘tiroz bildirgan va qarshilik ko‘rsatgan. Chunki Buyuk Britaniyaning tashqi iqtisodiy aloqalari AQSh va Ingliz Hamjamiyati (COMMONWEALTH) mamlakatlari bilan rivojlanganligi uchun Buyuk Britaniya YIHga dastlab a‘zo bo‘lmagan. Bojxona Ittifoqining maqsadi a‘zo mamlakatlar o‘rtasida bojxona tariflari va kvotalarni bartaraf qilib, mintaqada savdoni erkinlashtirish va uchinchi mamlakatlarga nisbatan yagona bojxona tariflarini joriy etish ko‘zda tutiladi. Zero, Rim Bitimida EIH ga a‘zo mamlakatlarning bir-biriga nisbatan bojxona tariflarini asta-sekin pasaytirib 12 yildan keyin batamom bartaraf qilishi ko‘zda tutilgan.

Milliy ishlab chiqarishi rivojlangan va diversifikatsiya bo‘lganligi bois Yevropadagi bu olti mamlakat o‘rtasida bojxona tariflarini pasaytirishda qiyinchilik kuzatilmagan va jarayon 01.07.1968 yilda tugallangan, ya‘ni, bojxona tariflari to‘liq bekor qilingan va uchinchi mamlakatlarga nisbatan yagona tarifi joriy etilgan. Boshlanishda yagona bojxona tariflari sanoat mahsulotlariga 9 foiz atrofida belgilangan, 1968 yildan tashqi ishlar vazirlari kengashi bir tomonlama qarori asosida yoki GATT doirasida ko‘p tomonlama muzokaralar natijasida bojar bir necha barobarga pasaytirilgan. Shuningdek, 1975-yildan boshlab bojxona soliqlari YI ning budjetiga tushishi belgilab qo‘yilgan. Rim shartnomasining asosiy maqsadi iqtisodiy ittifoqni yaratishga qaratilgan bo‘lib, u Bojxona Ittifoqidan ko‘ra yanada takomillashgan yagona bozor yaratishni ko‘zda tutgan bo‘lib, bu borada integratsiyaning qator bosqichlari bosib o‘tilishi lozim bo‘lgan. Xususan, Ishchilarni erkin harakati qilishiga sharoit yaratilgan. Rim Bitimida YIHda ishchi kuchining erkin harakati ko‘zda tutilgan, ya‘ni, a‘zo mamlakatlarning birida istiqomat qilgan kishilar oldindan ruxsat olmasdan, boshqa a‘zo mamlakatlarga ko‘chib ketish va u yerda ishlash huquqiga ega bo‘lishi ta‘minlangan. Shuningdek, Bitimga binoan migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlarda ishga kirish, ish haqlari va boshqa shart-sharoitlar bo‘yicha YI a‘zo

mamlakatlarning ishchilariga nisbatan ayirmachilik qilishi mumkin emasligi belgilangan, ya'ni xorijlik ishchilar o'sha mamlakatlarning ishchilar bilan teng huquq va mas'uliyatlarga ega bo'lgan. Ammo, kishilar tillarining farqliligi, ijtimoiy va madaniy tafovutlar erkin ishchi kuchi migratsiyasiga doimo salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Shuningdek, ish joylari yaratish va xizmat ko'rsatish huquqi: Xususiy tadbirkorlar bilan mustaqil ish yuritadiganlar xohlagan joylarida korxonalar tashkil etish va ixtisosligidan foydalanish huquqiga ega bo'lgan. Ish uchun xorijliklardan talab qilinadigan shart mahalliylikdan farq qilishi mumkin bo'lmagan. Bu borada eng muhim rivojlanish vrachlar, doya va hamshiralar kabi sog'liqni saqlash sohasida, bankirlik, sug'urta va advokat kabi ixtisosliklarda kuzatilgan. Bundan tashqari, mintaqada sarmoyaning erkin harakati va to'lovlarni erkinlashtirish: Yilda qimmatli qog'ozlar savdosini, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va tijorat kreditlarini erkinlashtirish borasida qarorlar qabul qilingan va sarmoya bozorlarining integratsiyalashtirish xususida faoliyatlar boshlangan. Yagona bozorning huquqiy asosi 01.07.1987 yilda kuchga kirgan Yagona Yevropa Akti hisoblanadi. Yagona Yevropa Akti Yevropaning integratsiyalashuv faoliyatini chuqurlashtirishga qaratilgan Rim shartnomasi takomillashtirgan va ba'zi jihatlarini o'zgartirib, 1992-yilda Mاستrix shartnomasiga asos solgan. Natijada Yevropa Ittifoqi faqat savdo-iqtisodiy munosabatlarda emas, balki, milliy makroiqtisodiy siyosatlarni ham muvofiqlashtirish bosqichiga, ya'ni, iqtisodiy ittifoq darajasiga erishdi. Demak, Yevropa Ittifoqining tajribasi integratsiyaning yutuqlarini va faoliyat natijalarini namoyon qilib, mamlakatlarni bu yo'nalishda siyosat yuritishini rag'batlantirmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni (28.01.2022-yil, PF-60-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi, 20.12.2022.
3. Alimov A., Maxmudov E., Xaydarov N. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar/darslik. – T.: "Zilol buloq", 2020. – 432 b.
4. Vaxabov A.V., Tadjibaeva D.A., Xadjibakiev Sh.X. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: Darslik. – T.: Bakteria, 2015. – 584 b.
5. Sirajiddinov N. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Birinchi qism. Tashqi savdo nazariyasi va siyosati. O'quv qo'll. – T.: JIDU, 2017. – B. 182.

6. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J. Melitz. International economics: theory & policy/12th Edition/USA. Permissions Department, 501 Boylston Street, Suite 900, Boston, MA 02116, 2022.
7. Sodikov Z.R. Xalqaro iqtisodiy integratsiya. Darslik. – T.: “Complex print”, 2020. 200 b.

